

Luca Lupparelli

**TRA DANTE E LARS VON TRIER:
LA CORPOREITÀ ORRORIFICA**
Spunti di riflessione sulle catabasi della
Commedia e de *La Casa Di Jack*

Eugène Delacroix, *La barca di Dante*, 1822
Museo del Louvre

Maggio 2022

Introduzione

Il testo dantesco per eccellenza, la *Commedia*, è sempre stato, per secoli, materia di studio, commento, analisi, rilettura e interpretazione, in quella che Gianni Oliva definisce come una «lectura perennis» in cui si sono cimentati moltissimi studiosi autorevoli. Addirittura, continua l'autore riprendendo le parole di Petrocchi, c'è ad un certo punto una «tentazione di presentarsi davanti all'uditorio per affermare soltanto "io non ho nulla di nuovo e di diverso da dirvi"».¹ Magari però, come ci consiglia lo stesso Oliva, si potrebbe «estendere l'indagine a pezzi d'appoggio esterne»² utilizzando qualcosa di diverso dal rigido schema del puro commento critico-filologico: andando quindi ad analizzare anche vie parallele, nuove se così vogliamo chiamarle. Lo scopo di questo scritto è presto detto: seguire il consiglio di Oliva e tentare di mettere in connessione un'opera letteraria, tra le più importanti e amate non solo nel panorama italiano ma anche – e soprattutto sarebbe da aggiungere – a livello internazionale, con un'opera della cosiddetta settima arte, un'opera cinematografica. Chi scrive cercherà quindi, seppur brevemente e in maniera solo superficiale, di dare un senso a tutte quelle analogie che possono intercorrere tra la *Commedia* di Dante Alighieri e *La Casa di Jack* (titolo originale: *The House That Jack Built*), film sceneggiato e diretto dal regista danese Lars Von Trier, pubblicato nel 2018.³ Punti nevralgici della trattazione saranno i confronti stilistici e narrativi tra i due autori, tentando di porre un'attenzione particolare alla materia corporea e a come essa viene descritta nell'inferno dantesco e nell'inferno von trieriano, provando anche a paragonare direttamente l'immaginario che Dante ci ha regalato su carta, nel momento del passaggio attraverso le Malebolge, con le scene che invece Von Trier ci propone su pellicola, nel capitolo finale del film ("epilogo: catabasi").

Breve trama de *La Casa Di Jack*

il film è ambientato negli Stati Uniti tra anni '70 e '80. Il protagonista è Jack (Matt Dillon), un serial killer psicopatico con tendenze ossessivo-compulsive, che si trova a raccontare cinque dei suoi crimini (che assumono il nome di "incidenti") a chi sta guardando e a Verge (Bruno Ganz), voce senza volto che gli fa da confessore.

Nel primo incidente Jack incontra e uccide una donna che non riesce ad aggiustare la propria gomma dell'auto. Da quel momento in poi inizierà la serie di circa 60 omicidi e comincerà a conservare i corpi in un congelatore industriale all'interno di una pizzeria da lui acquistata.

Nel secondo incidente Jack strangola e accoltella una donna vedova. In questo omicidio si palesa il suo disturbo ossessivo-compulsivo che lo spinge a rientrare più volte nella scena del delitto per pulirla. Quando lega il corpo della donna uccisa al retro del suo veicolo crea una scia di sangue compromettente, lavata via da un temporale che Jack interpreta come provvidenza divina, come se Dio fosse complice e stesse aiutando l'assassino nella sua opera. Comincia di lì a poco a chiamarsi "Mr. Sophistication", inizia a scattare foto alle sue vittime congelate o appena morte e a pensare di stare creando arte con i suoi omicidi.

Nel terzo incidente, Jack uccide una ragazza, con cui si sta da poco frequentando, e i due figli durante una battuta di caccia, trasformandosi da mentore a cacciatore.

Nel quarto incidente, il protagonista uccide una donna con cui ha una relazione carnale, tagliandole prima i seni con un coltello.

Nel quinto ed ultimo incidente, l'assassino rapisce sei uomini e li lega all'interno del congelatore con l'intenzione di sparargli in testa con l'ausilio di un singolo proiettile incamiciato e un fucile da caccia. Realizza di non avere le munizioni giuste e per recuperarle uccide prima un suo amico (che va a trovare e a cui chiede proprio queste munizioni speciali) e poi un agente di polizia sopravvenuto sulla scena del crimine. Ritornato al congelatore, ma avendo bisogno di più spazio, apre una porta che non era mai riuscito a forzare e di cui non ne conosceva il contenuto. All'interno,

1 G. Oliva, *Per altre dimore. Forme di rappresentazione e sensibilità in Dante*, Bulzoni, Roma, 1991, p. 12.

2 *ivi*, p. 13.

3 Sezione *cast&credits* in *Cineforum*, LIX, n. 583, aprile 2019, p. 4.

incontra l'uomo con cui stava conversando da inizio film: Verge. Egli confessa a Jack di averlo osservato e analizzato non solo durante il periodo degli omicidi ma per tutta la vita. Jack tra un omicidio e l'altro parlava sempre di una casa che voleva costruire fin da bambino ma non ci è mai riuscito a causa del materiale, a suo dire mai giusto. Su consiglio di Verge, Jack allora predispone le membra dei cadaveri che ha congelato negli anni per costruire finalmente una casa all'interno della stanza da poco aperta. La polizia nel frattempo irrompe nella pizzeria e Jack e Verge entrano in un buco che si è creato al centro della casa e che conduce all'Inferno. Scopriamo ora che le lunghe conversazioni avvenute tra Jack e Verge, e che fanno da sfondo all'intero film, sono avvenute durante la traversata infernale.

I due raggiungono un ponte rotto sopra un pozzo con un fiume di lava. Verge dice a Jack che dall'altra parte del ponte c'è una scala che conduce fuori dall'Inferno, ma lo avvisa anche che nessuno è mai riuscito nell'impresa di scalare la parete di roccia intorno al pozzo e raggiungere l'altra estremità del ponte, per poi quindi uscire. Il protagonista tenta lo stesso di aggirare la fossa ma, arrivato a metà percorso, perde la presa e cade nell'abisso. Si conclude così la pellicola.⁴

Lars Von Trier e Dante: un confronto tra autori

Così Adriano Piccardi parla di Von Trier nel suo editoriale per *Cineforum* 583:

«Riteniamo [riferendosi alla redazione della rivista] Von Trier un autore importante [...] perché in grado di consegnarci un'idea di cinema forte, risultato di una rielaborazione assolutamente personale che non dimentica i modelli importanti cui fa riferimento.»⁵

Il regista cita, rielabora, assorbe e in maniera chiara e netta non dimentica i modelli a lui precedenti, a cui fa diretto riferimento. Lo dirà egli stesso in un'intervista al *Corriere della Sera* in occasione dell'uscita nelle sale italiane del suo film:

«A ispirarmi è stata la Divina Commedia. un poema che amo nonostante la mia difficoltà di cogliere certi nessi con la storia italiana. Mi piaceva l'idea di un uomo che per pareggiare i conti con i nemici, li manda all'inferno con debiti tormenti.»⁶

Il danese lavora similmente al fiorentino seppur per arti e quindi risultati diversi.

Von Trier cita innanzitutto le opere del passato che a lui servono nella messa in scena e nella sceneggiatura: non solo la cantica infernale, che esplicita soprattutto nel finale tentando di essere quanto più vicino alla dimensione figurativa che propone Dante con le sue rime, ma anche quelle tele o quei disegni che la rappresentano visivamente, come *La Barca di Dante* di Eugène Delacroix – che viene proprio rifatta in una delle scene dell'epilogo con la formula del *tableau vivant* – e alcuni disegni dell'Inferno di William Blake.⁷ Dante, allo stesso modo, ripropone alcune caratteristiche ed esperienze della letteratura passata: ad esempio l'utilizzo dell'*evidentia*, della visualità e di un linguaggio altamente figurativo ripreso da Omero e da altre opere appartenenti alla classicità antica – quelle qualità di “Omero pittore” che Dante vuole tentare di raggiungere attraverso un tributo stilistico e un riconoscimento di onore, gloria e altezza poetica, la stessa che riconosce alla sua

4 Trama liberamente riadattata dalla traccia proposta in Voce “*La casa di Jack*”, in *Wikipedia*, disponibile all'URL: https://it.wikipedia.org/wiki/La_casa_di_Jack

5 A. Piccardi, *editoriale*, in *Cineforum*, n. 583, cit., p. 3.

6 G. Manin, *Lars Von Trier: «La casa di Jack» ispirata dalla Divina Commedia*, in *Corriere della Sera*, 26 feb 2019, cit., disponibile all'URL: https://www.corriere.it/spettacoli/19_febbraio_26/lars-von-trier-la-casa-jack-65704d52-39f7-11e9-a27a-3688e449a463.shtml

7 *Ibidem*. Si veda anche: F. Liberti, T. Porcelli (intervista a cura di), *Sporcare la visione romantica*, in *Cineforum*, n. 583, p.15; S. Rimini, *Profondo Rosso. L'Inferno secondo Lars Von Trier*, in *Arabeschi*, n.18, luglio-dicembre 2021, disponibile all'URL: <http://www.arabeschi.it/profondo-rosso-linferno-secondo-lars-von-trier/>

guida, Virgilio.⁸ Un altro esempio può essere la grande esperienza mitologica che Dante mutua dai testi medievali, dalla letteratura fantastica-odeporica, dai testi arabi e islamico-orientali, arrivati nell'Italia del XIII e XIV secolo grazie alla mediazione spagnola tra i regni cristiani e ciò che rimaneva dell'Al-Andalus, e ovviamente dalle Sacre Scritture e al genere delle cosiddette *visiones animarum*, viaggi oltremondani con precedenti illustri sia classici che, appunto, biblici. Potrebbe darsi, secondo Oliva, che fossero «senza alcun dubbio» ben presenti le lezioni classiche, ma avrebbero sicuramente avuto una forza minore rispetto al grande mare iconografico e letterario medievale. Anzi, sono proprio quelle fonti medievali sopra dette, che Dante troverebbe «a portata di mano», da cui egli trae spunto con più interesse.⁹

Altra analogia nel *modus operandi* e nell'*usus scribendi* di Von Trier e Dante è il costante riferimento alle loro opere precedenti: una grande autoreferenza e una ripresa di stilemi già utilizzati accompagna sia *La Casa Di Jack* che la *Commedia*.

«Questa è chiaramente un'opera autobiografica e che ragiona sulla filmografia precedente dell'autore».¹⁰ Partendo dall'*escamotage* narrativo della “confessione” tra Jack e Verge – che riprende specularmente da quella tra i protagonisti di *Nymphomaniac* (2013) e che utilizza la tecnica delle «plot digressions», micronarrazioni che spezzano la trama in più episodi – e arrivando addirittura ad inserire alcuni frame nella pellicola di suoi vecchi lavori, il regista danese nel suo film compie un'operazione di ripensamento e di vera a propria conversazione con sé stesso.¹¹

Lo stesso fa il Sommo Poeta nella sua opera riprendendo e approfondendo alcuni pensieri maturati già nella *Vita Nuova* e nel *Convivio*: ad esempio l'individualità e il ruolo del corpo tra il mondo terreno e ultraterreno o il *topos* dell'amore come strumento di maturazione interiore per avvicinarsi alla donna amata e quindi a Dio.¹²

Il cinema come la letteratura è un *medium* potente, che mescola stili, registri, linguaggi e tecniche diverse per veicolare una storia, un messaggio, un pensiero.

Von Trier fa coesistere nella sua opera differenti stili e tecniche sia a livello puramente cinematografico-registico che narrativo. Il danese è eclettico nella scelta degli “strumenti del mestiere”: «[...] la sofisticata telecamera Alexa coesiste con l'uso della GoPro nelle scene dell'immersione di Jack e Verge, realizzando immagini sgranate e sporche»¹³ per, nelle parole del suo direttore della fotografia Manuel Alberto Claro, «scardinare quell'idea di cinema che all'interno del film deve mantenere rigidamente un'estetica, uno stile».¹⁴ Riprova di quanto detto sono le scene iconiche che precedono il secondo “incidente”, in cui c'è ampio utilizzo della telecamera a spalla, quasi come si volessero seguire le azioni di Jack a mo' di cronaca documentaristica.¹⁵ Parlando di

8 M. Ciccutto, *Il canto di Omero, che «sovrà li altri com'aquila vola»*, in A. Pegoretti, C. Balbarini, *Da Dante a Berenson. Sette secoli tra parole e immagini*, Longo Editore, Ravenna, 2018, pp. 11-16.

9 Tra le fonti medievali citate dall'Oliva ci sono: il *Liber monstrorum de diversis generibus*, i resoconti di viaggio di Petachia di Ratisbona, gli scritti di Maimonide di Cordova, la relazione odeporica di Odorico da Pordenone, lo *Shah-namé* della scuola di Tabriz le *Meraviglie della Creazione* di Qazwini. Cfr. G. Oliva, *Per altre dimore*, pp. 13-24. si veda anche: S. Cristaldi, *Corpi e anime nella «Commedia» di Dante*, in S. Magherini (a cura di), *Studi di letteratura italiana in onore di Gino Tellini*, 2 voll., Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2018, p.3.

10 F. Frusciante, *Frusciante al Cinema: Border/La Casa Di Jack/Alita*, 30 marzo 2019, cit., disponibile all'URL: https://www.youtube.com/watch?v=INaayNOhe_g&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpKOlUJd1QCR&index=2&t=798s

11 Tra i film inseriti come frame d'immagine ne *La Casa Di Jack* troviamo: *Europa* (1991), *Dogville* (2003), *Antichrist* (2009), *Nymphomaniac* (2013). Cfr. S. Rimini, *Profondo Rosso*. Si veda anche: F. Liberti, T. Porcelli (intervista a cura di), *Sporcare la visione romantica*, in *Cineforum*, n. 583, p.17. P. Bianchi, *The House That Jack Built*, in *Cineforum*, LVII, n. 575, agosto 2018, pp. 72-73.

12 Riflessioni di Erich Auerbach riproposte in M. Gragnolati, *Amor che move. Linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante*, Il Saggiatore, Milano, 2013, pp. 70-71.

13 T. Porcelli, *Il coraggio dell'imperfezione*, in *Cineforum*, n. 583, p.6.

14 F. Liberti, T. Porcelli (intervista a cura di), *Sporcare la Visione Romantica*, p. 19.

15 M. Ferrari, *MovieBlog- 656: Recensione La Casa di Jack*, 4 marzo 2019, disponibile all'URL: <https://www.youtube.com/watch?v=w8K9mtrR3zA&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpKOlUJd1QCR&index=4>

livello narrativo invece colpisce, ne *La Casa Di Jack*, la coesistenza dei due animi del regista. Uno è più grossolano, truce, definito da Pietro Bianchi «eccezionale e irresistibile»: è quello che Von Trier utilizza nella costruzione delle scene di violenza corporale che non solo hanno la caratteristica di essere estremamente spietate e sanguinolente, ma vengono cosparse anche da un'aura di grottesco, di comico, di "black humor" per dirla all'inglese, che mai cade, però, nel voyeurismo o nel puro spettacolo dell'orrido. L'altro animo, invece, assume dei connotati più alti, metafisici: è uno stile che si avvale di animazioni – particolarissima quella "dell'omino" che si sposta tra i lampioni per raccontare le varie fasi del piacere e del dolore dell'animo dell'assassino – o di puro metacinema – emblematiche le scene dei cartelli o delle carrellate di immagini artistiche o naturali in cui Jack, molto dantesco, non solo parla e si rivolge al pubblico provocandolo, ma si confronta con Verge e dibatte sulla vita, la morte, la famiglia, l'etica e molto altro.¹⁶ Da un «hypperréalisme délavé» a un «sur-réalisme», nelle parole di Lepastier.¹⁷

Dante in tutto ciò è stato maestro assoluto. Egli varia, sperimenta continuamente nel lessico, nello stile e nel registro della *Commedia*. Nelle descrizioni corporali, delle scene di violenza, delle pene o dei paesaggi e delle bestie infernali il poeta utilizza sempre termini fisici, umani, plebei in un certo senso: «frasche»¹⁸, «grosso»¹⁹, «cagne»²⁰, «membra dolenti»²¹, «umana carne»²² o il famoso finale del canto V dell'*Inferno* «E caddi come corpo morto cade»²³. Al contrario, utilizza un lessico più alto, metafisico, elevato per descrivere l'anima, elemento immortale e imperituro: «figura santa»²⁴, «gloriosa vita»²⁵, «sempiternie fiamme»²⁶. Con questo alternarsi Dante propone al lettore anche la sua visione dualistica dell'uomo: un corpo e un anima aggettivati diversamente ma egualmente importanti, che nell'unità e completezza dell'essere umano gli danno dignità.²⁷

lo stesso registro risente di queste variazioni, suddividendo uno stesso canto in porzioni dal «linguaggio mimetico-ambientale» o dallo stile comico-grottesco, in porzioni dal registro sublime e apologetico: si fa riferimento chiaramente al canto XIII dell'*Inferno*. Se nella prima parte Dante è molto dettagliato a livello paesaggistico e animalesco (le arpie), nel descriverci il bosco dei suicidi di cui sente «tante voci»²⁸ uscir dagli alberi, appena inizia il colloquio con Pier delle Vigne i toni si alzano in un confronto solenne tra due uomini politici che accumula metafore e complessi artifici retorici. Nel finale si torna agli stilemi classici della narrazione infernale a cui si è stati abituati precedentemente: una descrizione corporale ed estremamente violenta della pena degli scialacquatori.²⁹

Nel poema c'è spazio anche per discussioni tecniche articolate e complesse, che ricalcano dibattiti e diatribe teologico-filosofiche tipiche del mondo in cui Dante viveva e di cui, tra l'altro, egli dimostra di essere pienamente al corrente: ne è un esempio la dissertazione sull'anima, il corpo e la loro separazione nell'aldilà, che il poeta mette in bocca a Stazio nel canto XXV del *Purgatorio*. Una

16 T. Porcelli, *Il coraggio dell'imperfezione*, pp. 6-7. Si veda anche: R. Chiesi, *L'inferno di Von Trier*, in *Cineforum*, n. 583, pp. 10-11. P. Bianchi, *The House That Jack Built*, p. 72. S. Rimini, *Profondo rosso*.

17 J. Lepastier, *Le matériau du crime*, in *Cahiers du cinéma*, n. 748, ottobre 2018, pp. 10-12.

18 *Inf.* XIII 114, in G. Tornotti (a cura di), *La mente innamorata. Divina Commedia*, Paravia, Milano, 2005.

19 *Ivi* 123.

20 *Ivi* 125.

21 *Ivi* 129.

22 *Pd.* VII 133-135.

23 *Inf.* V 142.

24 *Pd.* V 136-137.

25 *Pd.* XIV 5-6.

26 *Ivi* 66.

27 R. Romano, *Non solo occhi: il corpo e la sua funzione nella Divina Commedia*, in *Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso dell'ADI Bologna 13-15 settembre 2018*, Adi editore, Roma, 2020, pp. 5-6. Si veda anche: G. Tornotti (a cura di), *La mente innamorata*, pp. 182-183.

28 *Inf.* XIII 26.

29 Riflessioni sulle posizioni critico-filologiche di Bigi e Spitzer sul canto XIII dell'*Inferno* proposte in G. Tornotti (a cura di), *La mente innamorata*, pp. 182-188.

spiegazione puntuale e precisa sulla dottrina della pluralità delle forme e su quella tomistica dell'unità della forma: un tema assai questionato.³⁰

La narrazione descrittiva e visuale, come detto sopra, è utilizzata enormemente nell'opera dantesca; Dante la esprime anche con scelte stilistiche e retoriche: tipico è il largo utilizzo di aggettivi, avverbi o verbi che fanno riferimento alle sfere sensoriali della vista – nella maggior parte –, dell'olfatto, dell'udito e del tatto, caricando in questo modo il racconto di elementi percettibili anche da chi non è fisicamente in viaggio con lui e rendendo più vivido al lettore ciò che il poeta sta percependo. Sterminato è anche il repertorio di sinestesie, onomatopee, antitesi e soprattutto similitudini e metafore a cui il fiorentino attinge.³¹

Si può parlare per entrambi, quindi, di pluristilismo e plurilinguismo.

Scene di caccia: il terzo “incidente” di Jack e l'episodio degli scialacquatori nel canto XIII dell'*Inferno*

Scena estremamente violenta e forte – addirittura censurata in determinate versioni del film –³² è quella del terzo “incidente”, dove Jack porta la donna che sta frequentando e i suoi due figli nella radura di un bosco per un pic-nic e per insegnare al più grande dei due le basi della caccia col fucile. All'apparenza sembrerebbe la classica scena d'intermezzo di un qualsiasi film per famiglie, dove un padre tenta di rafforzare il rapporto col proprio figlio attraverso uno sport o un hobby – seppur del tutto discutibile come la caccia –, finché il mentore non si trasforma in assassino e lentamente uccide sia i due bambini che la loro madre. Nel macabro finale addirittura li espone come trofei, allo stesso modo di come si faceva nelle antiche battute di caccia, prima di congelarli insieme alle altre sue vittime. Questo scenario ricalca in un certo modo ciò che Dante ci descrive nei versi finali del canto XIII dell'*Inferno*: la descrizione della pena degli scialacquatori.

È significativo innanzitutto partire dall'ambientazione: il bosco, entro cui sia Jack che Dante si inoltrano. Dante è confuso, stupito e colpito dal paesaggio della selva dei suicidi e degli scialacquatori: originalissimo è l'endecasillabo «Cred'io ch'ei credette ch'io credesse»³³, che Leo Spitzer definisce come «la versione “onomatopeica” del suo stato d'animo».³⁴ Al contrario Jack si dimostra sicuro e risoluto, probabilmente già conoscitore del luogo e pronto a renderlo teatro dell'orrore. Il bosco assume poi una valenza marcatamente negativa nella *Commedia*. È una dimora malefica, dove si è persa ogni traccia di umano: gli alberi sono secchi, le foglie scure e c'è grande presenza di spine irte e velenose. Un mondo rovesciato, incorporeo, dove non domina la vita – rappresentata dal verde, normalmente tipico della vegetazione boschiva – ma la morte, e dove lo stesso uomo è degradato a forma vegetale. Qui infatti Dante incontra Pier delle Vigne col suo nuovo corpo arboreo, simbolo del rifiuto del corpo carnale e che per l'eternità i suicidi saranno costretti “ad abitare”. Allo stesso modo questa valenza negativa può essere condivisa dalla tradizione popolare, sia antica che moderna: bosco come luogo della violenza, della morte, della punizione e, nascosto dall'ombra della vegetazione e lontano dalla civiltà, dominato anche dalla paura. Queste caratteristiche vengono riprese in pieno da Von Trier nel terzo “incidente”, che trasforma la radura boschiva del pic-nic da luogo simil bucolico ad autentico inferno.³⁵

30 Cfr. M. Gragnolati, *Amor che move*, pp. 74-78.

31 Cfr. R. Romano, *Non solo occhi: il corpo e la sua funzione nella Divina Commedia*, pp. 17-20. si veda anche: R. Messori, P. Vitale, *La molta gente e le diverse piaghe. Fisico immorale e immorale fisico nell'immaginario dantesco*, pp. 2-8, disponibile all'URL:

http://www.figuredellimmaginario.altervista.org/pdf/MESSORE_VITALE_La_molta_gente_e_le_diverse_piaghe.pdf.

32 Ad esempio nelle sale tedesche e italiane. M. Ferrari, *MovieBlog- 656: Recensione La Casa di Jack*.

33 *Inf.* XIII 25.

34 L. Spitzer, *Studi italiani*, Vita e Pensiero, Milano, 1976, p. 165.

35 Cfr. G. Oliva, *Per altre dimore*, pp. 14-18. Si veda anche: G. Muresu, *Vinea vs silva? (sulla pena dei suicidi)*, in *Il richiamo dell'antica strega. Altri saggi di semantica dantesca*, Bulzoni Editore, Roma, 1997, p. 74. sempre in ambito cinematografico sul tema del bosco come luogo lontano dalla civiltà e di ciò che vi succede, si consiglia: *The Witch* (2015), regia di R. Eggers.

La vera e propria scena di caccia nelle due opere presenta poi diverse analogie su cui porre l'attenzione.

«[...] fummo d'un rumor sorpresi,

similmente a colui che venire
sente 'l porco e la caccia a la sua posta,
ch'ode le bestie, e le frasche stormire.

Ed ecco due da la sinistra costa
nudi e graffiati, fuggendo sì forte,
che de la selva rompieno ogne rosta.

[...] di dietro a loro era la selva piena
di nere cagne, gramose e correnti
come veltri ch'uscisser di catena.

In quel che s'appiattò miser li denti,
e quel dilaceraro a brano a brano;
poi sen portar quelle membra dolenti.»³⁶

Qui dante, oltre a consegnarci una riprova del suo stile grandemente teatrale, grottesco e in questo caso pure animalesco, ci descrive una scena quasi orrorifica: violenta, macabra e crudissima, in quello che potremmo definire, con le parole di Messoro e Vitale, «un disordine ordinato di mutilazioni, sangue, budella e fetore».³⁷ Gli scialacquatori – in questo passo Dante riconosce Lano da Siena e Giacomo da Sant'Andrea – sono rincorsi da cagne fameliche, in un rovesciamento dei ruoli tipici della caccia dove l'uomo è cacciatore e la bestia è preda, che dilaniano le loro membra come essi in vita aveva dilaniato i loro averi. Il bosco qui si configura, oltre che come luogo di paura e violenza, anche come luogo di prigionia e tortura corporale, in questa caccia al rovescio che Dante riprende e rielabora dalla tradizione cristiana della leggenda di Sant'Albano o “parodiando” l'episodio di caccia narrato da Elinando di Froidmont, letto da Dante probabilmente nello *Speculum Maius* di Vincenzo di Beauvais.³⁸ Questo rovesciamento si assiste anche ne *La Casa Di Jack*: il bambino più grande da novello cacciatore sotto la guida di Jack si ritrova ad essere preda, assieme al fratello e alla madre. L'orrido poi prende il sopravvento: oltre all'infanticidio con la mutilazione di un arto, la madre, incapace di scappare e di abbandonare i figli morti, prima di essere definitivamente braccata e uccisa, sarà costretta a simulare il pic-nic con i cadaveri dei figli. Lo straniamento e l'incredulità del pubblico provocati da Dante sono analoghi a quelli provocati da Von Trier, in una somma di sofferenza, orrore e provocazione visiva. Dettaglio importante, seppur secondario e successivo alla pura scena di caccia omicida compiuta da Jack, è quello del congelamento – “tassidermico”, nel senso di prede animali da conservare come nella tecnica della tassidermia –³⁹ delle tre vittime. Uno dei bambini viene infatti “modellato” dall'assassino nella sua espressione facciale durante la fase di *rigor mortis* del corpo. Qui Jack si fa

36 *Inf.* XIII 111-129.

37 R. Messoro, P. Vitale, *La molta gente e le diverse piaghe*, pp. 3-8.

38 G. Oliva, *Per altre dimore*, pp. 28-31. Si veda anche: G. Tornotti, *La mente innamorata*, pp. 182-187. Scene di caccia nel bosco e di bosco inteso come prigionia, come quella descritta da Dante, hanno sicuramente influenzato autori posteriori a lui; si consiglia in questo senso: in ambito letterario la novella *Nastagio degli Onesti* (*Dec.* V, 8) di G. Boccaccio e in ambito cinematografico *I Guerrieri della Palude Silenziosa* (tit. or. *Southern Comfort*, 1981), regia di W. Hill.

39 Cfr. *Voce* “Tassidermia”, in *Enciclopedia online Treccani*, disponibile all'URL:
<https://www.treccani.it/vocabolario/tassidermia/>

ancora di più artista dell'orrido, compiendo anche quel gesto rituale che lo accompagna per tutti i delitti: lo scatto di una fotografia, per ritrarre la posa delle vittime, il loro destino ultimo in modo tale da rivivere successivamente, in un certo senso, il piacere di quei momenti. Von Trier fa fare al suo protagonista ciò che il Dante autore fa fare al Dante viaggiatore: fissare in eterno, letteralmente «come congelate in una posa» le vittime. Per uno sono le vittime che egli stesso ha mietuto, per l'altro sono le vittime dannate che egli incontra lungo il cammino. Da Paolo e Francesca eternamente abbracciati a Pier delle Vigne immobile arbusto; dalla signora vedova del secondo «incidente» alla donna a cui Jack strappa i seni nel quarto: «Un selfie per l'eternità» che ricorda ciclicamente la pena che a loro è toccata.⁴⁰

Catabasi: la discesa infernale in Dante e Von Trier

Dopo l'«installazione allucinata e vivida» della vera e propria «casa di Jack», con arti e membra dei cadaveri congelati accumulati negli anni, Jack, in compagnia della sua guida da poco conosciuta, è costretto a fuggire dalla realtà (cioè dalla polizia che è penetrata nel grande congelatore della pizzeria) e inabissarsi all'interno di un varco apertosi dentro la macabra costruzione.

«Ogni omicidio, tortura, atto di sangue, diventerà – letteralmente – un piccolo “mattoncino umano” per costruire l'opera della sua vita.»⁴¹

Si può ravvisare, già dalla scena della costruzione, un chiaro riferimento al pensiero dantesco e cristiano sul corpo e sull'uomo: Jack è riuscito a creare una struttura unitaria – la casa appunto, sua ambizione perenne – costituita da diverse parti, dove ogni pezzo – in questo caso le membra congelate delle sue vittime – ha una funzione specifica e la cui somma porta al risultato finale. L'unità nel molteplice, l'uomo come somma di anima e corpo.⁴²

«[...] Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante.»⁴³

e

«[...] molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. [...] Dio ha composto il corpo conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre.»⁴⁴

Comincia da qui il vero e proprio viaggio infernale di Jack che si è ormai quasi completamente identificato in Dante stesso, anche a livello iconico-popolare e iconografico: indossa infatti una vestaglia rossa con cappuccio, che aveva sottratto poco prima alla sua ultima vittima, ed è accompagnato dalla mite e saggia figura di Verghe.

Riprendendo le parole di uno studio sull'*Inferno* di Lanfranco Caretti, in una recente *lectura dantis* Fabrizio Scrivano racconta del passaggio di Dante e la sua guida dai primi cerchi a quello delle Malebolge:

40 T. Gargano, *Dante e Lars von Trier: 'La casa di Jack'*, in *Affaritaliani.it*, 13 febbraio 2021, op. cit., disponibile all'URL: <https://www.affaritaliani.it/puglia/trifone-gargano-dante-lars-von-trier—la-casa-di-jack-722765.html>. Si veda anche: T. Porcelli, *Il coraggio dell'imperfezione*, p. 7. A. Lanfranchi, *Le figure del desiderio*, in *Cineforum*, n. 583, p. 14.

41 P. Bianchi, *The House That Jack Built*, cit., p. 73.

42 Cfr. R. Romano, *Non solo occhi*, pp. 4-6 e 21-22.

43 *Pd.* I 103-105.

44 San Paolo, *Lettera ai Corinzi* 12, 19-27 op. cit. in R. Romano, *Non solo occhi*, pp. 21-22..

«[...]da un mondo sofferente e peccaminoso (le zone infernali della violenza e della lussuria), ma “solidamente costruito, chiaro e palese”, a un mondo fatto “dalle sabbie mobili del dubbio e della mistificazione”, cioè le zone infernali della frode, dell’inganno e del tradimento.»⁴⁵

È lo stesso passaggio che fanno Jack e Verge dal mondo reale «chiaro e palese», che lo spettatore ha avuto modo di osservare fino a questo punto del film, al mondo «del dubbio» e del surreale che si è aperto davanti ad essi. Per alcuni, come Lanfranchi di *Cineforum*, Jack simbolicamente è sempre stato all’inferno, a causa degli omicidi e degli orrori da lui compiuti, ma agli occhi di chi guarda ora vi è esplicitamente entrato.⁴⁶

Von Trier nel percorso infernale dà spazio a tutte le tecniche e agli strumenti che ha a disposizione imitando comunque quello stesso tipo di discesa che si può osservare anche nella *Commedia*. Le catabasi di Jack e Dante sono faticose e soprattutto oscillanti. Faticose perché non sono solo discese spirituali, ma i due protagonisti compiono anche importanti sforzi fisici con il proprio corpo. Esse vengono infatti compiute con i piedi, strumenti del movimento, e il ritmo è quello del passo, della camminata umana.⁴⁷ Oscillanti perché fondono non solo la verticalità tipica di questo percorso – alto-basso, discesa-salita, immanenza-trascendenza –, ma anche altre traiettorie, come quella circolare o orizzontale, alternate a momenti di sosta e di “riposo”.⁴⁸

Al termine del loro cammino Jack e Verge giungono a un ponte diroccato che passa sopra un pozzo, sono dunque arrivati in quelle che effettivamente sembrano le Malebolge, dieci fosse concentriche dell’VIII cerchio dell’Inferno, collegate tra esse da un sistema di ponti, alla cui fine vi è il IX e ultimo cerchio: la dimora di Lucifero. Sono arrivati proprio lì dove ne aveva parlato Caretti: «le zone della frode, dell’inganno e del tradimento»⁴⁹, splendidamente descritte da Dante nel canto XVIII e pedissequamente rappresentate nel film da Von Trier:

«Luogo è in Inferno detto Malebolge,
tutto di pietra color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge.»⁵⁰

Più precisamente i due dovrebbero trovarsi nella sesta bolgia, quella degli ipocriti, caratterizzata, nel testo dantesco, proprio dal ponticello crollato a causa del terremoto avvenuto alla morte di Cristo e che rende il cammino impraticabile:

«[...] s’appressa un sasso che da la gran cerchia
si move e varca tutt’i vallon feri,
salvo che ‘nquesto è rotto e nol coperchia;»⁵¹

All’arrivo in questa bolgia Dante e Virgilio, tra l’altro, sono inseguiti dai diavoli custodi di questo settore dell’Inferno, quelli che il poeta chiama «Malebranche»⁵². In maniera analoga, se vogliamo, a quanto avviene ne *La Casa Di Jack*, dove “in superficie” Jack era braccato dalla polizia. Entrambi inoltre sentono continuamente lamenti e urla, gli stessi che Dante sente dall’inizio del suo viaggio, da quando, cioè, ha varcato le porte infernali:

45 F. Scrivano, *Scambi e Corpi. Immagini della confusione tra i sessi nella Divina Commedia*, in *Ciclo lectura dantis autunno 2020*, 16 novembre 2020, cit., disponibile all’URL: https://www.youtube.com/watch?v=qijYH1BU_gw&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpKOlUJd1QCR&index=1&t=2054s

46 A. Lanfranchi, *Le figure del desiderio*, p. 13.

47 R. Romano, *Non solo occhi*, p. 10 e 19-20. Si veda anche: S. Cristaldi, *Corpi e anime nella «Commedia» di Dante*, pp. 5-6.

48 *Ivi*, pp. 10-12. Si veda anche: A. Lanfranchi, *Le figure del desiderio*, p. 13.

49 *Supra*, nota 46.

50 *Inf.* XVIII 1-3.

51 *Inf.* XXIII 134-136.

52 *Inf.* XXIII 23.

«Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s'aggira
sempre in quell'aura senza tempo tinta»⁵³

Nel finale della pellicola avviene una rottura totale tra le analogie che possono intercorrere tra film e poema. Verge spiega a Jack la valenza del luogo in cui lo ha portato: al di là del ponte crollato vi è infatti una scala che conduce all'uscita dell'inferno, ma avverte il protagonista che nessuno è mai riuscito nell'impresa di aggirarlo, arrampicandosi lungo la parete del pozzo. Ironicamente Verge dice a Jack che lo avrebbe dovuto consegnare qualche cerchio più in su, probabilmente alludendo al VII – quello dei violenti contro il prossimo: gli omicidi –, ma gli lascia la libertà di provare l'azzardo di poter raggiungere l'uscita di quel luogo. Nella *Commedia* sappiamo che non è effettivamente così: il ponte collega semplicemente la bolgia ad un'altra, inoltre Dante e Virgilio riusciranno insieme ad aggirare il passaggio, aggrappandosi e scalando le macerie e infine proseguendo il cammino:

«[...] “Sovra quella poi t'aggrappa;
ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia”.
Non era via da vestito di cappa,
ché noi a pena, ei lieve e io sospinto,
potevam su montar di chiappa in chiappa.»⁵⁴

Se ne *La Casa di Jack*, quindi, era il solo Jack a provare a superare l'ostacolo, nella *Commedia* sia Dante che Virgilio tentano la scalata, inoltre se per Jack significherebbe abbandonare subito l'Inferno per compiere il percorso di risalita, l'anabasi dantesca avverrà soltanto diverso tempo dopo, esattamente dieci canti dopo, all'uscita della «natural burella»⁵⁵.

Il consiglio di Verge si rivela lungimirante: Jack perde la presa durante la scalata e cade nell'abisso, concludendo in questo modo la pellicola. Come nella *Commedia*, seppur variando per così dire la sceneggiatura, Von Trier affronta il tema del libero arbitrio tanto caro al pensiero Dantesco. Jack sin dall'inizio della pellicola ha sempre scelto: sopportare o “azzittire” mortalmente la petulante donna del primo “incidente”? Allo stesso modo nel finale egli è libero di decidere se tentare la scalata, commettendo un estremo peccato di *hybris*, o rimanere all'Inferno con la sua guida: è un atto libero della volontà umana. Dante, nella sua opera e su questo tema, vuole far riflettere sulla bontà o malvagità delle proprie azioni, di conseguenza anche delle proprie scelte.⁵⁶ Nel Purgatorio parla di «maggior forza» e «miglior natura» per coloro che hanno scelto il bene in vita, o quanto meno hanno tentato:

«A maggior forza e a miglior natura
liberi soggiacete; e quella cria
la mente in voi, che 'l ciel non ha in sua cura.»⁵⁷

Jack non ha perseguito questo scopo ed è caduto nel pozzo – in Dante è il Pozzo dei Giganti – al cui fondo, se vogliamo continuare nel nostro immaginario il film di Von Trier, troverà un destino a lui

53 *Inf.* III 25-29.

54 *Inf.* XXIV 29-33.

55 *Inf.* XXXIV 98.

56 Riflessioni ampiamente analizzate in T. Gargano, *Dante e Lars Von Trier*. Si veda anche: T. Porcelli, *Il coraggio dell'imperfezione*, p. 8.

57 *Pg.* XVI 79-81.

familiare. Jack infatti avrebbe raggiunto il IX e ultimo cerchio, al cospetto di Lucifero, dove «*Vexilla regis prodeunt inferni*»⁵⁸: un luogo dove tutto è di ghiaccio, le stesse anime; un luogo che ricorda molto da vicino il congelatore della pizzeria di Jack, ricolmo di cadaveri nelle più disparate pose corporali.

«[...] là dove l'ombre tutte eran coperte,
e trasparen come festuca in vetro.

Altre sono a giacere; altre stanno erte,
quella col capo e quella con le piante;
altra, com'arco, il volto a pie' rinvertè.»⁵⁹

Se, continuando, vogliamo poi anche dare un'interpretazione al finale del film e al messaggio che ci vuole dare Von Trier, è Jack stesso ad incarnare la figura di Lucifero: «Lo 'mperador del doloroso regno»⁶⁰, «re del male [...]»; simbolo della forza brutta, abusata contro ragione e contro Dio»⁶¹. La caduta di Jack, come quella di Lucifero, rappresentano simbolicamente la distanza tra il bene, sulla terra o nei cieli, e il male, agli inferi e soprattutto al fondo di essi. L'uomo è dunque il centro dell'universo, nella sua facoltà di libera scelta, libero arbitrio, che nell'aldilà lo porterà verso i luoghi di Dio o, viceversa, del tormento.⁶²

Compagni di viaggio: Dante-Virgilio e Jack-Verge

«Ti sto accanto da un po', solo che non mi hai notato». Verge non appare subito in carne ed ossa, né allo spettatore, né a Jack, ma con la sua voce conversa col protagonista in un dialogo continuo che intervalla i vari "incidenti" e che scandisce la narrazione degli eventi. Egli apparirà nelle sue vesti mortali soltanto alla fine, quando accompagnerà il protagonista del film all'Inferno, rivelando allo spettatore che tutte le conversazioni precedenti hanno avuto luogo proprio durante il cammino ultraterreno.⁶³

La figura von trieriana di Verge non si discosta troppo da quella del Virgilio dantesco – lo stesso nome è un diminutivo molto comune di Virgil o Vergilius, controparte anglofona utilizzata per indicare Virgilio –⁶⁴: è una guida, un maestro, un confessore, un compagno di viaggio e in entrambe le opere si palesa poco prima del passaggio da un mondo fisico, reale e concreto ad uno metafisico e surreale. Come nella *Commedia*, anche ne *La Casa di Jack* questa figura è fondamentale per spingere il protagonista più in là di quanto si trovi in quel momento. Verge, in un'altra lettura interpretativa, può anche rappresentare quel "limite" – "verge" diventa "bordo, limite, margine" tradotto dall'inglese all'italiano – che Jack da solo non riuscirebbe a superare o che, anzi, decide di superare fatalmente nel finale, tentando di scalare la parete del pozzo e raggiungere l'uscita. Un limite che conduce verso l'oblio.⁶⁵ Emblematico è il momento dell'apertura del passaggio infernale sotto la nuova "casa". In queste scene, possiamo notare, è Verge ad invitare Jack a scendere con lui, ricalcando quanto fatto da Virgilio con Dante nell'episodio iniziale del III canto dell'*Inferno*:

«“Noi siam venuti al loco ov' i' t'ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c'hanno perduto il ben de l'intelletto”.

58 Trad. di G. Tornotti in *La Mente Innamorata*: “Avanzano le insegne del re dell'Inferno”. *Inf.* XXXIV 1.

59 *Inf.* XXXIV 11-15.

60 *Inf.* XXXIV 28.

61 R. Messore, P. Vitale, *La molta gente e le diverse piaghe*, cit., p. 16.

62 Ivi, pp. 17-18.

63 L. Von Trier, *La Casa di Jack*, op. cit. in T. Porcelli, *Il coraggio dell'imperfezione*, p. 7.

64 *Ibidem*.

65 Interpretazione di M. Ferrari, *MovieBlog- 656: Recensione La Casa di Jack*.

E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond'io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.»⁶⁶

Il Verge interpretato da Bruno Ganz – l'attore è morto poco dopo l'uscita del film in sala, quasi come se lo stessi già vedendo metaforicamente nell'aldilà –⁶⁷ e Virgilio, in una sequenza di gesti che incoraggiano, proteggono ed avvertono i loro compagni dalle insidie del viaggio, si ammantano di quell'aura di affetto e riverenza tipica di quella che si viene a creare tra il maestro e il suo discepolo.⁶⁸

Conclusioni

Associare due autori estremamente lontani tra loro è un'operazione difficile, ma a volte risulta interessante mettere in contatto due persone così distanti per epoca e soprattutto per strumenti di espressione, tanto più quando uno si ispira esplicitamente all'altro. Tra le altre cose, entrambi, nella gestazione della loro opera, hanno vissuto dei momenti di esilio. Uno, il poeta, dalla sua città natale, Firenze, in cui non vi tornò mai più; l'altro, il regista, dal Festival del Cinema di Cannes, per sette anni, ritornando fuori concorso nel 2018 proprio con *La Casa Di Jack*.⁶⁹

Chi scrive ha tentato, molto velocemente, di mettere in parallelo due visioni infernali, ragionando anche sull'operazione finale che spetta al pubblico: quella di confronto e dibattito. Essi sono gli elementi che stimola Dante nella sua *Commedia*, che non sollecita solo il gusto per l'orrore corporale dei dannati, ma un impegno all'esegesi, all'interpretazione del messaggio che si veicola col testo. Il dolore, la violenza fisica, l'alternarsi degli spettacoli punitivi non sono semplici strumenti per instillare raccapriccio e incredulità nel pubblico, ma sono di appoggio a una progressione di eventi ordinati e ragionati che mettono l'uomo di fronte alle molteplici flessioni del male. Il pubblico, l'uomo, lo riconosce: sa che il male è dentro ognuno di noi, ma conosce anche l'esistenza del libero arbitrio, dell'etica, della morale e in questo modo sceglie di trattenerlo.⁷⁰

Anche Von Trier si avvicina a questo obiettivo, in «un cinema violento e scostante, che però porta con sé la forza di una provocazione [...], un confronto dialettico».⁷¹ Il suo cinema non parla poi solo di viaggio o, in una visione troppo semplicisticamente manicheista, di bene e male: si parla di ogni aspetto della vita, di amore, di solitudine, di libero arbitrio. Come? Con la crudeltà, l'orrore, ma anche l'ironia grottesca delle immagini:

«La poesia nasce dalla violenza, che diventa poesia proprio per andare davanti allo spettatore e contro lo stesso spettatore [che quando va al cinema] ha soltanto bisogno voyeuristico di violenza ad ogni costo. [Von Trier] gliela dà, gliela offre in forma d'arte e lo spettatore la assorbe in tale forma senza nemmeno rendersene conto, inconsciamente.»⁷²

Le opere di entrambi permettono altre e ben più approfondite letture, sia se prese autonomamente, sia, come si è cercato di fare qui, se analizzate in coppia; ma la vera forza di questi lavori sta nella grande capacità che essi hanno di convogliare nello spettatore il messaggio che egli preferisce, permettendo al pubblico di “vederci ciò che vuole” e aprendo quindi alla possibilità di compiere

66 *Inf.* III 16-21.

67 G. Manin, *Lars Von Trier: «La casa di Jack»*.

68 Cfr. R. Romano, *Non solo occhi*, pp. 2-3.

69 G. Manin, *Lars Von Trier: «La casa di Jack»*.

70 F. Frusciante, *Frusciante al Cinema: Border/La Casa Di Jack/Alita*. Si veda anche: S. Cristaldi, *Corpi e anime nella Commedia di Dante*, p. 8.

71 A. Piccardi, *editoriale*, p. 3.

72 F. Frusciante, *Frusciante al Cinema: Border/La Casa Di Jack/Alita*, cit.

altre e nuove operazioni di interpretazione e decodifica. Lo stesso Von Trier sembra d'accordo, come ci suggerisce Manuel Alberto Claro:

«Lars ringrazia sempre Tarkovskij! [...] quello che arriva da Tarkovskij è l'idea di creare immagini che mi piace definire “aperte”, a cui lo spettatore può dare i significati che preferisce, io credo che Lars sia molto ispirato da questo tipo di visione.»⁷³

73 F. Liberti, T. Porcelli (intervista a cura di), *Sporcare la visione romantica*, cit., p. 18.

Riferimenti bibliografici

Libri e Monografie

- ALIGHIERI DANTE, *Commedia*, testo integrale in Tornotti Gianluigi (a cura di), *La mente innamorata. Divina Commedia*, Paravia, Milano, 2005.
- GRAGNOLATI MANUELE, *Amor che move. Linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante*, Il Saggiatore, Milano, 2013.
- OLIVA GIANNI, *Per altre dimore. Forme di rappresentazione e sensibilità in Dante*, Bulzoni, Roma, 1991.
- SPITZER LEO, *Studi italiani*, Vita e Pensiero, Milano, 1976.

Saggi e Articoli

- BIANCHI PIETRO, *The House That Jack Built*, in *Cineforum*, LVII, n. 575, agosto 2018, pp. 72-73.
- CHIESI ROBERTO, *L'inferno di Von Trier*, in *Cineforum*, LIX, n. 583, luglio 2019, pp. 9-11.
- CICCUTO MARCELLO, *Il canto di Omero, che «sovra li altri com' aquila vola»*, in A. Pegoretti, C. Balbarini, *Da Dante a Berenson. Sette secoli tra parole e immagini*, Longo Editore, Ravenna, 2018.
- CRISTALDI SERGIO, *Corpi e anime nella «Commedia» di Dante*, in S. Magherini (a cura di), *Studi di letteratura italiana in onore di Gino Tellini*, 2 voll., Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2018.
- GARGANO TRIFONE, *Dante e Lars von Trier: 'La casa di Jack'*, in *Affaritaliani.it*, 13 febbraio 2021, disponibile all'URL: <https://www.affaritaliani.it/puglia/trifone-gargano-dante-lars-von-trier-la-casa-di-jack-722765.html> (ultima visita il 17/05/2022).
- LANFRANCHI ALESSANDRO, *Le figure del desiderio*, in *Cineforum*, LIX, n. 583, luglio 2019, pp. 12-14.
- LEPASTIER JOACHIM, *Le matérieau du crime*, in *Cahiers du cinéma*, n. 748, ottobre 2018
- LIBERTI FABRIZIO, PORCELLI TINA (intervista a cura di), *Sporcare la visione romantica*, in *Cineforum*, LIX, n. 583, luglio 2019, pp. 15-19.
- MANIN GIUSEPPINA, *Lars Von Trier: «La casa di Jack» ispirata dalla Divina Commedia*, in *Corriere della Sera*, 26 feb 2019, disponibile all'URL: https://www.corriere.it/spettacoli/19_febbraio_26/lars-von-trier-la-casa-jack-65704d52-39f7-11e9-a27a-3688e449a463.shtml (ultima visita il 17/05/2022).
- MESSORE ROBERTO, VITALE PASQUALE, *La molta gente e le diverse piaghe. Fisico immorale e immorale fisico nell'immaginario dantesco*, disponibile all'URL: http://www.figuredellimmaginario.altervista.org/pdf/MESSORE_VITALE_La_molta_gente_e_le_diverse_piaghe.pdf (ultima visita il 17/05/2022).
- MURESU GABRIELE, *Vinea vs silva? (sulla pena dei suicidi)*, in *Il richiamo dell'antica strega. Altri saggi di semantica dantesca*, Bulzoni Editore, Roma, 1997.
- PALERMO VINCENZO, *“La Casa Di Jack” e l'inferno di Lars Von Trier*, in *Cinefilia Ritrovata*, 4 marzo 2019, disponibile all'URL: <https://www.cinefiliaritrovata.it/la-casa-di-jack-e-linferno-di-lars-von-trier/> (ultima visita il 17/05/2022).
- PICCARDI ADRIANO, *editoriale: “La materia oscura del contendere”*, in *Cineforum*, LIX, n. 583, p. 3.
- PORCELLI TINA, *Il coraggio dell'imperfezione*, in *Cineforum*, LIX, n. 583, pp. 6-8.

- RIMINI STEFANIA, *Profondo Rosso. L'Inferno secondo Lars Von Trier*, in *Arabeschi*, n.18, luglio-dicembre 2021, disponibile all'URL: <http://www.arabeschi.it/profondo-rosso-linferno-secondo-lars-von-trier/> (ultima visita il 17/05/2022)
- ROMANO RAFFAELLA, *Non solo occhi: il corpo e la sua funzione nella Divina Commedia*, in *Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso dell'ADI Bologna 13-15 settembre 2018*, Adi editore, Roma, 2020.

Filmografia

- VON TRIER LARS (regia di), *La Casa Di Jack* (titolo originale: *The House That Jack Built*), Zentropa, Danimarca/Francia/Svezia/Germania/Belgio, 2018.

Videografia

- FERRARI MATTIA (alias Victorlaszlo88), *MovieBlog- 656: Recensione La Casa di Jack*, 4 marzo 2019, disponibile all'URL: <https://www.youtube.com/watch?v=w8K9mtrR3zA&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpK0IUJd1QCR&index=4> (ultima visita il 17/05/2022).
- FRUSCIANTE FEDERICO, *Frusciante al Cinema: Border/La Casa Di Jack/Alita*, 30 marzo 2019, disponibile all'URL: https://www.youtube.com/watch?v=INaayNOhe_g&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpK0IUJd1QCR&index=2&t=798s (ultima visita il 17/05/2022).
- SCRIVANO FABRIZIO, *Scambi e Corpi. Immagini della confusione tra i sessi nella Divina Commedia*, in *Ciclo lectura dantis autunno 2020*, 16 novembre 2020, disponibile all'URL: https://www.youtube.com/watch?v=qijYH1BU_gw&list=PLgDSgxPOprCGN53Lxc1M8XpK0IUJd1QCR&index=1&t=2054s (ultima visita il 17/05/2022).

Sitografia di supporto

- www.treccani.it
- www.wikipedia.it